

KISITLAR TEORİSİ İLE MUHASEBE ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Azize Kahramani Koç
e-mail:

azizekahramani@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

DOI: 10.5281/zenodo.18099242

Makale Türü: Araştırma

Geliş Tarihi: 13.10.2025

Kabul Tarihi: 02.12.2025

Bu makaleye atıfta bulunmak için:
Kahramani Koç, A. (2025). Kısıtlar
Teorisi ile muhasebe üzerine yapılan
çalışmaların bibliyometrik analizi. *ETÜ
Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*.
16, 87-104.

Öz: İşletmelerin öncelikli olarak sürdürülebilir büyüme ve kâr elde etmek için var olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum ise maliyetlerin kontrol altında tutulması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile mümkündür. Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması israfın önlenmesinde kısıtlar teorisi önemli bir yönetim felsefesidir. Bu önem dikkate alınarak bu çalışmada kısıtlar teorisinin muhasebe perspektifinden ele alınan Web of Science (WoS) veri tabanındaki çalışmaların R Studio programı aracılığıyla bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ilgili konudaki çalışmaların yıllara göre yayınlanma sıklığı, atıf sayıları, en ilgili dergi ve yazarlar, kullanılan anahtar kelimeler, ayrıca en ilgili kurumlar ve ülkeler gibi çeşitli açılardan görselleştirilmiş bir değerlendirme sunulmuştur. Bu yönüyle çalışmanın, konuyla ilgili gelecekte yapılacak olan araştırmalar için yol gösterici bir rehber niteliği taşıdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kısıtlar Teorisi, Muhasebe, Bibliyometrik Analiz.

Jel Kodları: M40, M41

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON ACCOUNTING WITH THEORY OF CONSTRAINTS

Azize Kahramani Koç

e-mail:

azizekahramani@gmail.com

Assistant Professor, Kafkas
University, Faculty of Economics
and Administrative Sciences,
International Trade and Logistics

DOI: 10.5281/zenodo.18099242

Article Type: Research

Received Date: 13.10.2025

Accepted Date: 02.12.2025

To cite this article:

Kahramani Koç, A. (2025).

Bibliometric analysis of studies on
accounting with Theory of
Constraints *ETU Synthesis Journal of
Economics and Administrative
Sciences*. 16, 87-104.

Abstract: It is a well-known fact that businesses primarily exist to achieve sustainable growth and profit. However, this situation is possible through effective cost control and the efficient use of resources. The theory of constraints is an important management philosophy that aims to prevent waste by ensuring resources are used effectively and efficiently. In light of its importance, this study aims to conduct bibliometric analysis of the studies in the Web of Science (WoS) database, which is discussed from the accounting perspective of the theory of constraints, through the R Studio program. The analysis resulted in a visualised evaluation presented from various perspectives, such as publication frequency of studies on the relevant subject by year, citation numbers, the most influential journals and authors, keywords used and the most influential institutions and countries. In this respect, it could be argued that the study acts as a guide for future research on the subject.

Keywords: Theory of Constraints, Accounting, Bibliometric Analysis

Jel Classification : M40, M41

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte birçok sektörde zaman yöntemi, iş süreçleri ve organizasyon yapısı gibi sistemler değişime uğramıştır (Elmas vd., 2024: 114). Yaşanan bu değişim ile birlikte günümüz işletmeleri zaman ve kalite konusunda küresel boyutta daha fazla rekabet etmeye başlamışlardır. Yaşanan bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin piyasada tutunabilmeleri için üretim süreçlerini en verimli şekilde kullanmaları ve stok yönetimini iyi bir şekilde planlamaları gerekmektedir. 1970'li yılların başından günümüze kadar şirketlerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için geleneksel yaklaşımlara karşı birçok yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan biri ise Kısıtlar Teorisidir (KT) (Rahman, 1998: 336). 1980'li yılların başında Eliyahu M. Goldratt tarafında geliştirilen KT, şirketlerdeki verimliliği artırmaya çalışan bir yönetim felsefesidir. Bu teorinin temel savı her sistemin en az bir kısıta sahip olduğu ve kısıtların işletmelerin performansını belirlemede etkili olduğu durumudur (Tollington, 1998: 46). İşletmeler üretim akışını iyileştirebilmek ve israfı en aza indirebilmek için bu kısıtlamaları tespit ederek yönetmeleri gerekmektedir (Sarhadi, 2025: 55). Sistem geliştirme üzerine odaklanan KT sistem içerisindeki süreçleri zincir olarak ifade etmektedir. Bu süreç içerisinde yer alan kısıtı ise zincirin zayıf halkası olarak tanımlamaktadır (Nave, 2022: 75).

KT şirketin hedeflerine ulaşmasının önünde duran kısıtları belirlemek için kullanılan önemli bir metodolojidir. KT, şirketin performansını iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve rekabet avantajı yaratmak için operasyonlarının sürekli iyileştirilmesine dayanmaktadır (Almasaeid, 2021: 72). Ayrıca KT maliyetleri belirlemekle ilgilenmez, bir sistemdeki kârı azaltan tüm faktörleri ortadan kaldırmaya odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, kısıtlamaları yönetmek için farklı yöntemler içermektedir. Bu yöntemler kullanılarak, şirketin kârlılığını ve performansını azaltan kısıtlamaları ortadan kaldırmak için çözüm önerileri geliştirilmektedir. Başka bir ifadeyle bir yönetim muhasebesi yaklaşımı olan KT, bir şirketin kârını ve performansını artırmasını engelleyen her türlü faktörü iyileştirmeyi ve işletme yönetimine yeni yaklaşımlar ve çözümler sunup uygulamayı amaçlayan çok yönlü bir yaklaşımdır (Kefe ve Tanış, 2023: 10).

KT beş aşamalı yönetim süreci adımlarından oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla; *"kısıtların belirlenmesi, kısıtların nasıl düzeleceğine karar verilmesi, ilgili her şeyin ikinci aşamanın uygulanması için seferber edilmesi, kısıtların ortadan kaldırılması, kısıtlar kaldırıldığında ilk aşamaya geri dönülmesi"* şeklindedir (Ünal vd., 2005: 436). Bu beş aşamalı sürecin yinelenen bir yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu sürecin ilk dört aşaması kısıtların yok edilmesi ile ilgili iken, son aşaması sürekli gelişim sürecinin oluşturulması durumunu içermektedir (Blackstone, 2001: 1053).

KT, işletmelerde yönetimin dikkatini mevcut sistemin kısıtlarını tespit etmeye odaklayarak performansın iyileşmesini sağlamaktadır (Erol, 2008: 103). Söz konusu teori hem varsayımları hem de hedefleri bakımından geleneksel birçok yaklaşımdan farklılaşmaktadır. İşletmenin hedeflerine ulaşmasında engel olabilecek problemleri tespit edip ve bu problemleri yok etmeyi başarabilen bir yönetim anlayışıdır. Bu teori üretim, araştırma ve geliştirme, lojistik, proje yönetimi gibi farklı alanlarda faaliyetini sürdüren küçük ve büyük işletmelerde uygulanmaktadır (Büyükyılmaz ve Gürkan, 2009: 177). Teorinin başta kârlılığı artırmak üzere işletmelere birçok açıdan faydası bulunmaktadır. İşletmelere veri odaklı analizin ve sistemin bütünsel bir anlayışının önemine dikkat çekerek stratejik karar almalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca işletmelere rekabet üstünlüğünü korumalarına ve faaliyetlerini hedefleri ile entegre hâle getirmelerine yardımcı olmaktadır (Tarte vd., 2023: 2329). İşletmelerin temel amacı sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmek ve etkin kâr yönetimini sağlamaktır. İşletmeler bu

amaca ulaşabilmek için kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. İşletmeler ne kadar kaynaklarını etkin bir şekilde yönetse de her zaman belirlediği hedeflere ulaşamayabilir. Bu durumun en büyük sebebi ise işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyen sistem içerisinde kısıtların bulunmasıdır (Kaygusuz, 2011: 172).

Son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası literatürde akademik çalışmaların sayısında önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, bilim insanlarının kendi uzmanlık alanlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip etme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin performansını iyileştirmek, rekabet avantajı kazanmak, maliyetlerini azaltmak ve kârlılık düzeylerini artırmak açısından önemli bir yönetim yaklaşımı olan Kısıtlar Teorisi'nin muhasebe disiplini çerçevesinde ele alındığı akademik çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenerek literatürdeki genel görünümünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda 1994-2025 yılları arasında Web of Science veri tabanında taranan dergilerdeki Kısıtlar Teorisi ile muhasebe ilişkisini konu alan çalışmalar veri olarak kullanılmıştır. Çalışma kapsamında; en üretken araştırmacıların ve kurumların belirlenmesi, konuya ilişkin literatürde en sık kullanılan anahtar kelimelerden bir kelime bulutu oluşturulması, en ilgili akademik dergilerin tespit edilmesi gibi bulgular görsel araçlarla desteklenerek sunulmuştur. Literatür taraması sonucunda, WoS veri tabanı kullanılarak Kısıtlar Teorisi ile muhasebe ilişkisini konu alan çalışmalara ilişkin ulusal düzeyde daha önce herhangi bir bibliyometrik analiz yapıldığına dair bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu yönüyle, söz konusu araştırmanın literatürdeki bir boşluğu doldurarak alana özgün bir katkı sunacağı düşünülmektedir.

LİTERATÜR

İşletmelerin faaliyetleri süresi boyunca meydana gelebilecek kısıtların tespit edilip giderilmesi işletmelere başta minimum maliyet olmak üzere birçok açıdan avantaj sağlamaktadır. KT gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde ilgi gören bir konu hâline gelmiştir. Bu başlıkta KT ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası literatür çalışmalarına yer verilmiştir.

Ünal vd. (2005) çalışmalarında imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim aşamasında mevcut kapasite kısıtının giderilmesinin firma kârına etkisinin belirlenmesini amaçlamışlardır. Sonuçlara göre KT'nin uygulanması düşünüldüğünde, yarı mamul stoklarının azaldığı, satışların ve toplam sürecin arttığı ve bunların sonucu olarak da siparişlerin etkin ve verimli bir şekilde zamanında karşılanabildiği kanıtlanmıştır.

Pozo vd. (2009) tarafından yürütülen çalışmada, Brezilya'da faaliyet gösteren küçük firmaya vaka uygulanarak KT kullanmanın etkileri incelenmiştir. Bulgular, KT'nin kullanılmasının firma içerisinde bulunan kısıtların tespit edilmesinde önemli rol oynadığını, bu durumun ise firmanın performansının ve üretkenliğinin artırılıp iyileştirilmesine olanak tanıdığını göstermiştir.

Rhee vd. (2010) çalışmada Kısıtlar Teorisi tabanlı bir yöntem geliştirerek iş süreçlerinin verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Sonuçlara göre geliştirilen Kısıtlar Teorisi tabanlı yöntem ile özellikle sınırlı kaynaklar kullanılarak ağır iş yükleri altında iş süreci verimliliğin artabileceğine ulaşılmıştır.

Utku vd. (2011) çalışmalarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya işletmesine ait üretim sürecinin gözlemlenmesi ve yetkili çalışanlarla görüşmeler yapılması sonucunda veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde kısıtlar-üretim yaklaşımı, değişken maliyetleme yöntemi-katkı payı yaklaşımı ve tam maliyetleme yönetimi-birim kârı yaklaşımı ile söz konusu işletmenin ürün karması kararları ve kârlılığı üzerindeki etkileri

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar maliyetlerin kavramsallaştırılması konusunda yöntemler arasında farklılıkların olduğunu ortaya koymuştur.

Sadat vd. (2013) çalışmalarında sağlık hizmetleri işletmelerinde KT için bir model oluşturmayı amaçlamışlardır. Oluşturulan modelin kullanılması ile sağlık hizmeti işletmelerinde sağlık sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Akbulut ve Ertan (2015) çalışmalarında hizmet işletmelerinden biri otel işletmesinin kısıtlarının belirlenmesi ve belirlenen kısıtların giderilmesi durumunda işletmenin kârı üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlara göre işletmenin kârı üzerinde artışın meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Demircioğlu ve Akkaya (2016) çalışmalarında KT'nin sürekli iyileştirme sürecini uygulayarak boya sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinin kârlılığı üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Analiz sonuçlarına göre işletmeye dolum makinesi alınması durumunda işletmenin daha fazla kâr elde ettiğine ulaşılmıştır.

Al Amin vd. (2018) tarafından yapılmış çalışmada, Bangladeş'te faaliyet gösteren jüt endüstrilerinin KT uygulayarak verimliliğini ve yatırım getirisini artırmayı amaçlamışlardır. Elde edilen bulgulara göre KT'nin uygulanması devam eden işlerin, envanterin ve teslimat süresindeki gecikmelerin yönetilmesine olanak tanıdığını göstermiştir. Ayrıca yatırım getirisinde ve kaliteli ürünlerde artışın yaşanmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.

Antmen ve Erik (2019) çalışmalarında, Adana bölgesinde orta ölçekte üretim yapan bir şirket kullanılarak KT varsayımları altında başa baş analizine yeni bir bakış sunulması hedeflenmiştir. KT'nin beş adımlık algoritması ile söz konusu işletmede mevcut kısıtlar içerisinde en önemli olanları seçilmiş ve bu kısıtlar üzerinde iyileştirme yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre işletmenin kapasitesini verimli kullandığı ve karlılığında artışın yaşandığı belirlenmiştir.

Almasaeid (2021) çalışmasında, KT'nin uygulanmasının Ürdün'de faaliyet gösteren endüstriyel şirketlerin rekabet avantajına etkisini betimsel istatistiksel yöntem kullanarak incelemeyi amaçlamıştır. Sonuçlara göre KT'nin uygulanmasının rekabet avantajı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Rota ve De Souza (2021) tarafından yürütülen çalışmada, KT'nin özellikle satış ve operasyon planlama süreçleri bağlamında uzun vadeli karar almaya nasıl destek olabileceğini anlamak için literatür taraması yapmayı amaçlamışlardır. Yapılan literatür taraması çerçevesinde karar alma süreçlerini desteklemek için bir kavramsal çerçeve ve bir çalışma kitabı önerilmiştir.

Bacelar-Silva vd. (2022) çalışmalarında sağlık hizmetlerinde KT'nin uygulanmasının nasıl sonuçlanacağına genel bir bakış sunmayı hedeflemişlerdir. Elde edilen bulgular, KT'nin uygulanmasının etkili ve verimli sağlık hizmetinin sunulabilmesi için gerekli olduğunu ortaya koymuştur.

Pakoy (2022) çalışmasında KT'nin beş aşamalı sürekli iyileştirme stratejisini kullanarak Çankırı'da faaliyet gösteren bir otelde vaka çalışması yapılarak kısıtların tespit edilmesi, ortadan kaldırılması ve bu durumun işletme kârına etkisi incelemiştir. Sonuçlara göre işletme kısıtlarının ortadan kaldırılması için çözüm önerileri sunulmuş ve böylece işletmenin kârında artışın yaşandığı belirlenmiştir.

Kefe ve Tanış (2023) çalışmalarında, Türkiye'de faaliyet gösteren bir turşu üretim işletmesinde, TDABC zaman denklemi kullanılarak belirlenen gerçek kapasite kullanımının pratik

kapasiteyle karşılaştırılması temelinde, kapasite kısıtlarını iyileştirmek ve yönetim kararlarına rehberlik etmek için KT'nin beş aşamalı iyileştirme sürecine uygun çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda kısa ve uzun vadeli çözümler geliştirilmiştir. Kısa vadede maksimum kârlılık için doğrusal programlama kullanılarak optimum ürün karması tespit edilmiştir. Uzun vadede ise, mevcut iş gücüyle fazla çalışma veya kapasite kısıtlarını aşmak için üç ek çalışan istihdamı, darboğaz kaynaklarının kapasitesini artırmak için bir çözüm olarak sunulmuştur.

Tarte vd. (2023) çalışmalarında, KT'ni uygulayarak imalat endüstrilerindeki maliyet düşürme projelerini incelemişlerdir. Sonuçlar, KT'nin üretim endüstrisinde üretim maliyetlerini düşürmede ve kârlılığı artırmada etkili bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır.

Bijannia ve Dekamini (2024) tarafından yapılmış çalışmada, şirketler için bir kâr maksimizasyonu modeli, tasarlayabilmek için KT'ni kullanmışlardır. Araştırma yöntemi olarak karma (nitel ve nicel) yöntemi tercih etmişlerdir. Analiz sonuçların göre kâr maksimizasyonu sınırlarını belirleme, kâr maksimizasyonu sınırlarından yararlanma, kâr maksimizasyonu kararlarının etkisini yayma, sistem sınırlılıklarını ortadan kaldırma ve kâr maksimizasyonunun sürekli iyileştirme süreci bileşenlerinin KT'ni olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

Tsai vd. (2024) çalışmalarında, Endüstri 4.0 kavramlarını, faaliyet tabanlı maliyetlendirmeyi ve KT'yi entegre eden kapsamlı bir yeşil üretim planlama ve kontrol modeli önermeyi amaçlamışlardır. Elde edilen bulgulara göre, önerilen model çevresel ayak izini azaltma, kaynak kullanımını optimize etme ve kârlılığı maksimum seviyeye ulaştırma potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir.

Khoshrumoini vd. (2025) çalışmalarında, karma (nitel ve nicel) yöntem ile KT'nin İran ticari bankalarındaki uygulama modelini açıklamayı amaçlamışlardır. Sonuçlara göre bankaların hem müşterilerine daha iyi hizmet sunmak hem de inovasyonda rekabeti sağlayabilmesi açısından bu yöntemin kullanılmasının önemli olduğuna dikkat çekilmiştir.

Sarhadi (2025) çalışmasında, kauçuk işletmesinde normal ve anormal israfı azaltmada KT'nin etkisini artırmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda 115 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde KT'nin söz konusu şirketin normal ve anormal israfı azalttığını göstermiştir.

Vanomy vd. (2025) çalışmalarında, KT'ni uygulayarak üretim darboğazlarını teşhis etmeyi, verimsizlikleri ölçmeyi ve maliyet tasarrufu stratejilerini önermeyi amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda Endonezya'nın Batam kentinde faaliyet gösteren bir fotoğraf çerçevesi üretim şirketi olan VAF'I örneklem olarak kullanmışlardır. Sonuçlar KT uygulamasının VAF'ın üretim maliyeti verimliliğini ve üretkenliğini başarıyla artırdığı desteklemiştir.

Literatürdeki ulusal ve uluslararası çalışmalar bir bütün olarak incelendiğinde genellikle işletmelerde KT'nin uygulanması neticesinde elde edilen avantajlar belirlenmiştir. Bu çalışmada ise KT'nin muhasebe açısından ele alınan çalışmaların bibliyometrik analizi yapılarak bu alanda WoS veri tabanında yapılan çalışmaların derinliği ve odak noktalarının açığa çıkarılmasıyla literatüre katkı sunulması hedeflenmiştir.

METODOLOJİ

Bibliyometrik analiz bilimsel literatür üzerinde belirli bir alandaki eğilimleri ve etkileri tespit etmek amacıyla kullanılan aynı zamanda veriyi inceleyen ve değerlendiren sistematik bir araçtır (Passas, 2024: 1014). Bu yöntem büyük hacimli bilimsel verileri değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılmakta, böylece belirli bir alanın evrimsel süreçlerini tespit etmemize olanak tanımaktadır. Ayrıca yöntemin en önemli özelliklerinden birinin ise yeni ortaya çıkan alanlara ışık tutması olduğu bilinmektedir (Donthu vd., 2021: 285). Başka bir ifadeyle bilimsel literatürün yapısal yönlerini analiz etmek ve görselleştirmek için gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyan araştırmacılar için değerli bir araç olan bibliyometrik analiz yöntemi araştırma eğilimlerini, yazar üretkenliğini, iş birliği ve atıf ağlarını keşfetme açısından da önemli rol oynamaktadır (Aria ve Cuccurullo, 2017: 960). Bibliyometrik analiz belirli bir konu alanının veya belirli bir derginin değerini ve etkinliğini değerlendirmenin en etkili ve en verimli yoludur (Shang vd., 2015: 6162). Bu çalışmada, "Web of Science (WoS)"ta taranan "*Kısıtlar Teorisi ile Muhasebe*" konusunda yayınlanan 113 adet makale, bildiri, inceleme makalelerinin 1994-2025 yılları arasındaki gelişim ve eğilimi "Bibliyometrik Analiz Yöntemi" ile incelenmesi amaçlanmıştır. Analiz için R Studio programı kullanılmıştır. Tablo 1'de veri analiz edilirken belge arama noktasındaki genel çerçeve sunulmuştur.

Tablo 1. Belge için Arama Çerçevesi

Parametreler	Seçim
Seçim yaklaşımı	Bibliyometrik analiz
Kullanılan veritabanı	WoS (Web of Science)
Analiz için kullanılan araçlar	R Studio
Arama sorgusu	Kısıtlar Teorisi ile Muhasebe
Belgenin niteliği	Makale/Bildiri/İnceleme Makalesi
Zaman aralığı	1994-2025
Dil	İngilizce
Analiz için toplam belge sayısı	113
Yayın aşaması	Son

BULGULAR

Bu başlık altında R Studio programı aracılığıyla elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

Şekil 1. Yıllara Göre Makale Sayısı

Şekil 1’de 1994 ile 2025 yılları arasında yayınlanan makale sayıları sunulmuştur. 9 makale ile en fazla makalenin 2015 yılında yayınlandığı tespit edilmiştir. Yazarların bu alandaki katkıları hem literatürün zenginleşmesine hem de alanın gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Şekil 2: En İlgili Dergi Listesi

Şekil 2’de dergiler arasında en ilgili olan dergiler listelenmiştir. En ilgili derginin “International Journal of Production Research” adlı derginin olduğu saptanmıştır.

En İlgili Yazarlar

Şekil 3. En Çok Yayın Yapan Yazarlar (İlk 10 Yazar)

Şekil 3'te en çok yayın yapan 10 yazara ilişkin bilgiler sunulmuştur. Elde edilen bilgiler neticesinde en çok yayın yapan yazarın Tsai Whisimli yazar olduğu, ikinci ise Sarkar B adlı yazarın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Şekil 4. En çok Atıf Alan Yazarlar (İlk 10 Atıf)

Yapılan değerlendirme sonucunda Şekil 4'te en çok atıf alan yazarın Lea Br isimli yazar olduğu ikinci sırada ise 16 atıf sayısı ile Ahn H, Schmitz C ve Souren R olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. Yazarların Akademik Etki Değerleri (İlk 10 Yazar)

Author	h_index	g_index	m_index	TC	NP	PY_start
TSAI WH	5	8	0,263	135	8	2007
LEA BR	3	3	0,125	93	3	2002
RONEN B	3	3	0,115	91	3	2000
SARKAR B	3	5	0,15	35	7	2006
BHATTACHARYA A	2	2	0,105	105	2	2007
CHANG SC	2	2	0,222	19	2	2017
CHANG YC	2	2	0,167	43	2	2014
COMAN A	2	2	0,077	72	2	2000
COSTAS J	2	2	0,2	39	2	2016
INMAN RA	2	2	0,095	47	2	2005

Tablo 2’de ilk 10 yazarın etki değerleri gösterilmiştir. Kısıtlar teorisi ile muhasebe üzerine yazarların yazmış oldukları toplam makale sayısını NP terimi, söz konusu konu ile ilgili yazarların yapmış oldukları ilk yayın yılını PY_start terimi, yazarların ilgili konuyla alakalı almış oldukları toplam atıf sayısını ise TC terimi göstermektedir. Tablo 2 incelendiğinde Tsai Wh’nın 8 yayın ve 135 toplam atıf sayısı ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bu sonuca göre Kısıtlar Teorisi ile muhasebe alanında literatüre en fazla katkı sağlayan yazarın Tsai Wh olduğu söylenebilir. Tablo 2’de yer alan h-ineksi yazarlar arasındaki etki ve üretkenlik ölçütü göstermekte olup yine Tsai Wh’nın h-ineksi açısından da ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Böylece Tsai Wh’nın sadece yayın sayısı ve atıf sayısı açısından değil aynı zamanda h-ineksi etkisi açısından da diğer yazarlara nazaran literatürde daha etkili olduğu görülmektedir.

Şekil 5. En İlgili Bağlantılı Kuruluşlar (İlk 10 Kuruluş)

Şekil 5’te ortak yazar bağlantılı ilk 10 üniversite gösterilmiştir. Değerlendirme sonucuna göre yapılan çalışmaların ortak yazar bağlantılarının; Natl Cent Üniversitesi’nde yoğunlaştığı, bunu Jadavpur Üniversitesi’nin takip ettiğine ulaşılmıştır.

Şekil 6. En İlgili Bağlantılı Kuruluşların Zaman İçerisindeki Makale Üretimi (İlk 5 Kuruluş)

Şekil 6'da Kısıtlar Teorisi ile muhasebe konusu açısından en çok çalışma yapan üniversitelerin 1994-2025 yılları itibarıyla yayın üretim grafiği sunulmuştur. Söz konusu konuyla ilgili çalışmaların 1994-2025 yılları arasında bir artışın olduğu, özellikle Natl Cent Üniversitesi'nde 2006 yılından itibaren yayın üretiminde 2025 yılına kadar önemli artışı olduğu görülmektedir.

Şekil 7. Sorumlu Yazarların Ülkesi (İlk 20 Ülke)

Şekil 8’de yayınlardaki sorumlu yazarların en çok hangi ülkeden oluştuğu sonucuna yer verilmiştir. Elde edilen sonuca göre sorumlu yazarların en çok ABD ülkesinden ikinci sırada ise Çin’in yer aldığı tespit edilmiştir. En az ise Kosta Rika’dan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Mavi renk sadece söz konusu ülkenin yazarları ile yayın yapıldığını gösterirken, turuncu renk ise birden fazla ülkeden ortak yazar ile yayın yapıldığını ifade etmektedir.

Şekil 8. En Sık Kullanılan Kelimeler

Kısıtlar Teorisi ile muhasebe konusunun literatüründe öne çıkan kelimeleri Şekil 8’de kelime bulutu ile görselleştirilerek verilmiştir. Konunun odak noktalarını en büyük kelimeler temsil ederken "theory of constraints (kısıtlar teorisi)", "constraints (kısıtlar)", "throughput accounting (üretim muhasebesi)" "management (yönetim)" "performance (performans) ve "activity-based costing (faaliyet tabanlı maliyetleme)" gibi terimlerin, yapılan çalışmalarda en sık vurgulanan kelimeler olduğu elde edilmiştir. Bunun yanı sıra "impact (etki)" "systems (sistemler)" ve "optimization (optimizasyon)" gibi kelimelerin daha spesifik araştırma alanlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen kelime bulutu ile "kısıtlar teorisi ile muhasebe" konusu açısından akademik çalışmaların hangi alanda daha çok yoğunlaştığı etkili bir şekilde sunulmaktadır.

Şekil 9. Eş birliktelik (Eş Kelime) Ağı Analizi

Şekil 9’da yapılan ağ yapısı görselleştirilmesi ile akademik çalışmalarda kullanılan anahtar kavramlar arasındaki ilişkiler sunulmuştur. Düğümün kalınlığı kelimenin kullanım gücünü çizgilerin sıklığı ise diğer kelimelerle olan bağlantıları göstermektedir. Böylece Şekil 9 incelendiğinde en büyük düğümlerin "theory of constraints (kısıtlar teorisi)" ve "constraints

(kısıtlar)” kavramlarında olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca çizgilerin de en sık yine bu iki kavram üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 10. Ülkelerin İşbirliği Ağı

Ülke bazlı akademik işbirlikleri ve bağlantıları Şekil 10’da görselleştirmektedir. Harita üzerinde yer alan çizgiler ülkeler arasındaki bağlantıları ifade etmektedir. İşbirliğinin en yoğun olduğu ülkeler koyu mavi ile gösterilmektedir. Bu ülkelerin ise ABD ile Çin ve Hindistan ile Malezya ülkelerinin olduğu tespit edilmektedir.

SONUÇ

İşletmeler kâr maksimizasyonu hedefine ulaşabilmek için maliyetlerini minimum düzeye indirmeleri, taleplere zamanında yanıt vermeleri, müşteri ihtiyaçlarını yakından takip etmeleri ve rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmeleri gerekmektedir. Tüm bunları gerçekleştirme sürecinde gerek pazar ve üretim açısından olsun gerekse müşteriler açısından olsun işletmeler birçok kısıtlamalarla karşılaşmaktadırlar. Yöneticilerin bu kısıtlamaları giderebilmesinde kaynak israfını önlemeleri ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaları önem arz etmektedir. Kısıtlar teorisi sistem içerisindeki kısıtlamaları tespit etmeyi ve bu kısıtlamalar için etkili çözümler sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada Kısıtlar Teorisi'nin muhasebe çerçevesinde WoS veri tabanında 1994-2025 yılları arasında yapılmış akademik çalışmalarının R Studio paket programı aracılığıyla bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Yapılan değerlendirme çerçevesinde 1994-2025 yılları arasında en fazla makale sayısı 2015 yılında 9 makale olduğu tespit edilmiştir. 2015 yılından sonra günümüze doğru en fazla yayının 7 makale sayısı ile 2021 yılında olduğu belirlenmiştir. Kısıtlar Teorisi ile muhasebe açısından yapılan çalışmalar neticesinde en üretken dergilerin analizi sonucunda "International Journal of Production Research" adlı derginin yüksek performans gösterdiği tespit edilmiştir.

Yazarlar açısından incelendiğinde en çok yayın yapan yazarın Tsai Wh isimli yazar olduğu, ikinci ise Sarkar B adlı yazarın olduğu saptanmıştır. Bu sonuç yazarların konu ile ilgili alanın önde gelen isimleri olduğunu ve literatüre önemli katkılar sağladıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca almış oldukları atıf sayılarına göre yazarların etkinliği incelendiğinde en etkili yazarın Lea Br isimli yazar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yazarların akademik etki değerleri incelendiğinde, yayın sayısı, toplam atıf sayısı, h-index ve g-index açısından en etkili yazarın Tsai Wh isimli yazar olduğu elde edilmiştir. Bu durum alan içerisinde yazarın yayınlarının etki düzeyinin önemini göstermektedir.

En ilgili bağlantılı kuruluşlar ve bu kuruluşların zaman içerisinde gerçekleştirdikleri makale sayısı sonuçları değerlendirildiğinde "Natl Cent Üniversitesi"nin olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda Kısıtlar Teorisi ile muhasebe alanına ilişkin hem en fazla ortak yazarlı yayına sahip hem de en çok makale üreten kurumun aktif iş birliği ağı içerisinde yer aldığı ve akademik üretkenliğinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.

Konu ile ilgili en sık kullanılan kelimeler ile oluşturulan kelime bulutu görselleştirilmesi sonucunda en etkili kelimelerin "theory of constraints (kısıtlar teorisi)", "constraints (kısıtlar)", "throughput accounting (üretim muhasebesi)" "management (yönetim)" "performance (performans) ve "activity-based costing (faaliyet tabanlı maliyetleme)" gibi kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu kavramlar alanla ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmaların yönelimlerini belirlemede önemli rol üstlenmektedirler. Ayrıca eş kelime ağı görselleştirmesi bulgularına göre ise en büyük düğümlerin "theory of constraints (kısıtlar teorisi)" ve "constraints (kısıtlar)" kavramlarında olduğu belirlenmiştir. Bu durum söz konusu kavramların ağın merkezi bir konumunda yer aldığını göstermektedir. Ayrıca çizgilerin de yine en sık bu iki kavram üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bu iki kavramın diğer birçok kavramla güçlü bir bağlantısının olduğu belirlenmiştir. Oluşturulan bu görsel sonucu ile bilgi odaklı ağ yapısı ve temalar arasında meydana gelen ilişkilere yönelik bilgi sağlanmaktadır.

Ülkeler düzeyinde yapılan işbirlikleri ağı haritası incelendiğinde ABD ile Çin gibi büyük ekonomiler arasındaki işbirlikleri, Kısıtlar Teorisi ile muhasebe disiplini çerçevesinde yapılan

çalışmaların küresel boyutta nasıl geliştiğini ortaya koymaktadır. Bu işbirlikleri sonucu, daha kapsamlı araştırmalar yapılabilmesi için farklı coğrafyalarda bulunan akademisyenlerin bir araya gelebildiğini ifade etmektedir. ABD ile Çin’de işbirliklerinin fazla olmasında; söz konusu ülkelerin dünyanın en gelişmiş ülkeleri olması, üniversite ve akademisyen sayılarının diğer ülkelere göre fazla olması, teknolojik ve laboratuvar altyapılarının gelişmiş olması, teşviklerin ve fonların yüksek olmasının etkili olduğu söylenebilir.

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde uluslararası akademik literatürde “Kısıtlar Teorisi ile muhasebe” kavramının yeri ve ele alınma düzeyi ortaya konularak akademik literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gelecekte gerçekleştirecek çalışmalar kapsamında Kısıtlar Teorisi’nin muhasebe perspektifinden ele alınan araştırmaları daha derinlemesine inceleyebilmek için sadece WoS veri tabanındaki ilgili çalışmalarla sınırlı kalmayıp diğer akademik veri tabanlarındaki çalışmaların da birlikte ele alınarak incelenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca farklı analiz yöntemleri ve farklı zaman dilimleri kullanılarak kavramın yeniden değerlendirilmesi literatüre yapılan katkılar bağlamında karşılaştırma olanağı sağlayabilir.

Yazar Katkıları: Makalenin bütünü tek bir yazar tarafından hazırlanmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Belgesi: Etik kurul onay belgesi gerektirmemektedir.

Author Contributions: The entire study has been prepared by a single author.

Peer-review: Externally peer-reviewed

Conflict of Interest: The author has no conflicts of interest to declare.

Ethical Committee Approval: Ethics committee approval is not required.

KAYNAKÇA

- Akbulut, H., ve Ertan, S. (2015). Hizmet sektöründe kısıtlar teorisi ve katkı muhasebesi: bir otel işletmesinde uygulama. *Journal of Accounting and Taxation Studies*, 8(3), 243-270.
- Al Amin, M., Saha, A. K., & Mohona, T. U. (2018). Performance improvement of jute industries using theory of constraints (TOC). *European Journal of Advances in Engineering and Technology*, 5(5), 303-311.
- Almasaeid, I. S. (2021). The Impact of Applying the Theory of Constraints on the Competitive Advantage: Evidence from Jordan. *Management*, 11(4), 71-81. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v11-i4/11808>
- Antmen, Z. F., ve Erik, A. (2019). Kısıtlar teorisi kavramının başabaş analizi ile birlikte değerlendirilmesi ve uygulaması. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 14(55), 266-276.
- Aria, M., ve Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Bacelar-Silva, G. M., Cox III, J. F., & Rodrigues, P. P. (2022). Outcomes of managing healthcare services using the Theory of Constraints: A systematic review. *Health systems*, 11(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/20476965.2020.1813056>
- Bijannia, H., ve Dekamini, F. (2024). Designing the Profit Maximization Model of Companies Using the Theory of Constraints. *Transactions on Quantitative Finance and Beyond*, 1(2), 142-158. <https://doi.org/10.22105/tqfb.v1i2.33>
- Blackstone, J. H. (2001). Theory of constraints-a status report. *International Journal of Production Research*, 39(6), 1053-1080.
- Büyükyılmaz, O., ve Gürkan, S. (2009). Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması: Kısıtlar Teorisi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 5(9), 177-196.
- Demircioğlu, E. N., ve Akkaya, N. (2016). Kısıtlar teorisi 5 adım sürekli iyileştirme sürecinin boya sektöründe uygulanması. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 18(1), 269-295.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Elmas, B., Çelik, M., & Korkmaz, E. (2024). Dijital finans araştırmalarının bilim haritalama teknikleri ile bibliyometrik analizi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (103), 113-134. <https://doi.org/10.25095/mufad.1457529>
- Erol, M. (2008). Kısıtlar Teorisi (Yaklaşımı) ve Teorinin Stratejik Maliyet Yönteminde Kullanımı. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (39), 101-109.
- Kaygusuz, S. Y. (2011). Kısıtlar teorisi ve maliyet hacim kar analizi: Bir çalışma sayfası modellemesi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (52), 171-188.
- Kefe, I., ve Tanış, V. N. (2023). The Integration of the Theory of Constraints and the Time-Driven Activity-Based Costing System for the Improvement of Production Processes in an SME: La integración de la Teoría de las Restricciones y el Sistema de Costes por Actividades en función del tiempo para la mejora de los procesos de producción en una PYME. *Revista de*

- Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 26(1), 3-13.
<https://doi.org/10.6018/rccsar.413411>
- Khosrumoini, A., Moosavi Shiri, S. M., & Salehi, M. (2025). Explaining the pattern of application of the theory of constraints in Iranian commercial banks. *Strategic Management Accounting*, 2(1), 121-136. <https://doi.org/10.22034/smajournal.2025.521046.1020>
- Nave, D. (2002). How to compare six sigma, lean and the theory of constraints. *Quality progress*, 35(3), 73-80.
- Pakoy, Ö. B. (2022). Konaklama İşletmelerinde Kısıtlar Teorisi Yaklaşımının Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 14(2), 1360-1374.
- Passas, I. (2024) Bibliometric Analysis: The Main Steps. *Encyclopedia*, 4, 1014–1025. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4020065>
- Pozo, H., Tachizawa, E. T. T., & Picchiai, D. (2009). The theory of constraints and the small firm: an alternative strategy in the manufacturing management. *RAI-Revista de Administração e Inovação*, 6(3), 5-25.
- Rahman, S. U. (1998). Theory of constraints: a review of the philosophy and its applications. *International journal of operations & production management*, 18(4), 336-355.
- Rhee, S. H., Cho, N. W., & Bae, H. (2010). Increasing the efficiency of business processes using a theory of constraints. *Information Systems Frontiers*, 12(4), 443-455.
- Rota, I. S., ve De Souza, F. B. (2021). A proposal for a theory of constraints-based framework in sales and operations planning. *Journal of applied research and technology*, 19(2), 117-139. <https://doi.org/10.22201/icat.24486736e.2021.19.2.1580>
- Sadat, S., Carter, M. W., & Golden, B. (2013). Theory of constraints for publicly funded health systems. *Health care management science*, 16(1), 62-74. <https://doi.org/10.1007/s10729-012-9208-9>
- Sarhadi, E. (2025). Investigating the Effect of the Theory of Constraints on Reducing Normal and Abnormal Spoilage in Rubber Manufacturing Companies. *Strategic Management Accounting*, 2(1), 54-69. <https://doi.org/10.22034/smajournal.2025.517671.1013>
- Shang, G., Saladin, B., Fry, T., & Donohue, J. (2015). Twenty-six years of operations management research (1985–2010): authorship patterns and research constituents in eleven top rated journals. *International Journal of Production Research*, 53(20), 6161-6197. <https://doi.org/10.1080/00207543.2015.1037935>
- Tarte, N., Suryawanshi, Y., & Batule, R. (2023). Implementation of Theory of Constraints For Cost Reduction in Manufacturing Industries: A Case Study. *The Online Journal of Distance Education and e-Learning*, 11(2), 2329-2336.
- Tollington, T. (1998). ABC v TOC: Same cloth as absorption v marginal, different style and cut. *Management Accounting (British)*, 76(4), 44-46.
- Tsai, W. H., Chen, H. C., Chang, S. C., & Chan, K. C. (2024). Revolutionizing Textile Manufacturing: Sustainable and Profitable Production by Integrating Industry 4.0, Activity-Based Costing, and the Theory of Constraints. *Processes*, 12(11), 2311. <https://doi.org/10.3390/pr12112311>

- Ünal, E. N., Tanış, V. N., & Küçüksavaş, N. (2005). Kısıtlar teorisi ve bir üretim işletmesinde uygulama. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(2), 433-448.
- Utku, B. D., Cengiz, E., & Ersoy, A. (2011). Comparison of the theory of constraints with the traditional cost accounting methods in respect to product mix decisions. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 12(2), 317-331.
- Vanomy, A. E., Engellika, G., Jeffrey, J., Vanessa, J., Liliana, L., Te, R., ... & Viorensa, V. (2025). The Implementation of the Theory of Constraints (TOC) to Increase Production Cost Efficiency and Productivity: VAF Case Study. *Profit: Jurnal Admistrasi Bisnis*, 19(2), 143-162. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2025.019.02.10>